

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BELÉM
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL

JEFFERSON DA SILVA ALVES

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MODELOS EQUIVOCADOS NA
ANÁLISE DE EDIFÍCIOS ALTOS

Belém-Pa
06/10/2016

JEFFERSON DA SILVA ALVES

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MODELOS EQUIVOCADOS NA
ANÁLISE DE EDIFÍCIOS ALTOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil, submetido a banca examinadora da Universidade Federal do Pará, do Instituto de Tecnologia, da Faculdade de Engenharia Civil, elaborado sob orientação do Prof. Dr. Sandoval José Rodrigues Júnior.

Belém-Pa
06/10/2016

JEFFERSON DA SILVA ALVES

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Faculdade de Engenharia Civil do Instituto de Tecnologia, da Universidade Federal do Pará, como parte dos requisitos para obtenção do título de Engenheiro Civil, sendo considerado satisfatório e APROVADO em sua forma final pela banca examinadora com conceito: _____

Banca Examinadora

Prof. Dr. Sandoval José Rodrigues Júnior
Engenheiro Civil Dr. Eng^a Civil
Professor-Orientador-FEC-ITEC-UFPA

Prof. Me. Márcio Murilo Ferreira de Ferreira
Engenheiro Civil Me. Eng^a de Estruturas
Professor-Co-Orientador-UNAMA-FACI

Prof. Me. José Raimundo Serra Pacha
Engenheiro Civil Me. Eng^a de Estruturas
Professor-Examinador-FACI-UFPA

Dedico aos meus pais, minha namorada, irmãos, professores, amigos e familiares que têm sido os maiores incentivadores para o meu aperfeiçoamento técnico.

Agradeço aos meus pais, namorada, amigos e familiares, pelo incentivo, dedicação e carinho.

Aos colegas de turma, que contribuíram para o nosso amadurecimento pessoal e profissional.

Aos professores e funcionários da UFPA, pela disposição em nos ajudar quando necessário.

Em especial, aos professores Dr. Sandoval José Rodrigues Júnior e Me. Márcio Murilo Ferreira de Ferreira pela orientação prestada, essencial para a realização deste trabalho.

Ao examinador, professor Prof. Me. José Raimundo Serra Pacha, pela simpatia e disposição em participar da banca examinadora.

RESUMO

O crescente aumento do número de softwares que se propõem fazer a análise estrutural de edifícios de concreto armado só tem aumentado nos últimos anos, essas ferramentas por vezes são adquiridas por pessoas que ainda não estão familiarizadas com as variadas formas de processamento e os diversos coeficientes que são na verdade alertas de que uma análise mais minuciosa do modelo é requerida.

Através da análise de alguns edifícios de concreto armado modelados no programa ALTO QI EBERICK são estudados quais as consequências da utilização equivocada do modo de processamento por pavimentos isolados, evidenciando quais elementos são afetados e quais ações são desconsideradas neste tipo de análise fazendo sempre um paralelo com o processamento por pórtico espaciais.

Palavras-Chaves: Pórticos espaciais – Pavimentos Isolados

ABSTRACT

The amount of softwares that do structural analysis of reinforced concrete buildings has only increased the last years, these tools are sometimes purchased by people who are not familiar yet with the various forms of processing and the different coefficients, that are actually warnings that a more thorough analysis of the model is required.

Through the analysis of some reinforced concrete buildings modeled on EBERICK program, it's studied what are the consequences of wrong use of the processing mode per isolated floors, showing which elements are affected and what actions are ignored in this type of analysis, always making a parallel with the processing by spatial porch.

Key words: spatial porch – isolated floors

Lista de figuras

FIGURA 1-1 – Maquete eletrônica do edifício Real Class	4
FIGURA 2-1 – Modelo de pavimentos isolados x modelo de pórtico espaciais	8
FIGURA 2-2 – Diferença na rigidez axial dos pilares	9
FIGURA 2-3 – Deslocamento horizontal de uma estrutura	9
FIGURA 2-4 – Edificação com viga de transição	10
FIGURA 2-5 – Problemas de flambagem em regime elástico	12
FIGURA 2-6 – Analogia entre o edifício e o pilar em balanço	14
FIGURA 2-7 – Valores α_{lim} de acordo com o contraventamento utilizado	16
FIGURA 2-8 – Sucessivas iterações e acréscimos de momentos	18
FIGURA 2-9 – Determinação do momento final M_t	19
FIGURA 2-10 – Equilíbrio para posição indeformada	22
FIGURA 2-11 – Equilíbrio na posição deformada	23
FIGURA 2-12 – Substituição do momento p-delta por uma carga fictícia	23
FIGURA 2-13 – Ilustração do processo iterativo	24
FIGURA 2-14 – Linearidade entre tensão e deformação	25
FIGURA 2-15 – Relação momento-curvatura	26
FIGURA 2-16 – Efeitos de segunda ordem significativos	27
FIGURA 3-1 – Onze modelos processados pela hipótese de pavimentos isolados..	28
FIGURA 3-2 – Onze modelos processados pela hipótese de pórticos espaciais.....	28
FIGURA 3-3 – Planta baixa do pavimento tipo.....	29
FIGURA 3-4 – Vista 3D do pavimento tipo.....	29
FIGURA 3-5 – Planta baixa da forma do pavimento tipo	30
FIGURA 3-6 – Planta baixa da forma do pavimento cobertura	31
FIGURA 3-7 – Planta baixa das formas do reservatório	32
FIGURA 3-8 – Vista 3D das formas de lançamento do reservatório	32
FIGURA 3-9 – Vista 3D do modelo de 22 pavimentos tipos	33
FIGURA 3-10 – Configuração da aplicação do vento	35
FIGURA 3-11 – Fluxograma de modelagem dos edf. processados por pav. Isolados	36
FIGURA 3-12 – Gráficos de momento fletor e esforço cortante de vigas (pavimentos isolados).....	37
FIGURA 3-13 – Gráficos de momentos fletores em pilares	38

FIGURA 3-14 – Pilares que apresentaram maior carregamento vertical em suas fundações.....	39
FIGURA 3-15 – Fluxograma de modelagem dos edf. processados por pav. Isolados	42
FIGURA 3-16 – Deslocamento pórtico do modelo de 22 pavimentos eixo x.....	45
FIGURA 3-17 – Diagramas de momento fletor e esforço cortante de vigas (pórticos espaciais).	46
FIGURA 3-18 – Gráficos de momento fletor em pilares.	47
FIGURA 3-19 – Localização em fôrma dos pilares.	48
FIGURA 3-20 – Print da tabela que evidencia a diferença entre os pesos próprios da estrutura.	60

Lista de gráficos

GRÁFICO 3-1 – Coeficientes de arrastos usados.....	35
GRÁFICO 3-2 – Cargas verticais no pilar P1 para cada modelo	39
GRÁFICO 3-3 - Cargas verticais no pilar p5 para cada modelo.....	39
GRÁFICO 3-4 - Cargas verticais no pilar p16 para cada modelo.....	40
GRÁFICO 3-5 - Cargas verticais no pilar p11 para cada modelo.....	40
GRÁFICO 3-6 – Seções obtidas em cada modelo para o pilar p11	40
GRÁFICO 3-7 – Deslocamentos máximos no topo da edificação para cada modelo	43
GRÁFICO 3-8 – Gama z para cada modelo.....	43
GRÁFICO 3-9 – Taxa de crescimento dos valores $\Delta M_{tot,d}$ e $M_{1,tot,d}$ (eixo y).....	44
GRÁFICO 3-10 - Cargas verticais no pilar p1 para cada modelo.....	48
GRÁFICO 3-11 - Cargas verticais no pilar p3 para cada modelo.....	49
GRÁFICO 3-12 - cargas verticais no pilar p13 para cada modelo	49
GRÁFICO 3-13 - Cargas verticais no pilar p11 para cada modelo.....	49
GRÁFICO 3-14 – Seções obtidas em cada modelo para o pilar p11	50
GRÁFICO 3-15 – Seções obtidas em cada modelo para o pilar p16.....	50
GRÁFICO 3-16 – Comparativo de cargas para o pilar P3.	51
GRÁFICO 3-17 – Comparativo de cargas para o pilar P29.....	52
GRÁFICO 3-18 – Comparativo de cargas para o pilar P7.	52
GRÁFICO 3-19 – Comparativo de cargas para o pilar P20.....	52
GRÁFICO 3-20 – Comparativo de cargas para o pilar P20.....	53
GRÁFICO 3-21 – Comparativo das seções do pilar P3.	53
GRÁFICO 3-22 – Comparativo das seções do pilar P3.	54
GRÁFICO 3-23 – Comparativo das seções do pilar P13.	54
GRÁFICO 3-24 – Comparativo das seções das vigas V19.....	54
GRÁFICO 3-25 – Comparativo das seções das vigas V20.....	55
GRÁFICO 3-26 – Comparativo das seções das vigas V23.....	55
GRÁFICO 3-27 – Comparativo das seções das vigas V24.....	55
GRÁFICO 3-28 – Comparativo do peso total de aço da viga V19	56
GRÁFICO 3-29 – Comparativo do peso total de aço da viga V20	56
GRÁFICO 3-30 – Comparativo do peso total de aço da viga V23	56
GRÁFICO 3-31 – Comparativo do peso total de aço da viga V24	57

GRÁFICO 3-32	– Taxa de armadura para os pilares no modelo de 2 pav. Tipo.....	58
GRÁFICO 3-33	– Taxa de armadura para os pilares no modelo de 4 pav. Tipo.....	58
GRÁFICO 3-34	– Taxa de armadura para os pilares no modelo de 6 pav. Tipos.....	58
GRÁFICO 3-35	– Taxa de armadura para os pilares no modelo de 22 pav. Tipos...	59

Lista de tabelas

Tabela 3-1 – Parâmetros da agressividade ambiental.....	34
Tabela 3-2 – Parâmetros do cobrimento.....	34
Tabela 3-3 – Parâmetros do concreto.....	34
Tabela 3-4 – Parâmetros dos aço.....	34
Tabela 3-5 – Parâmetros dos coeficientes de ponderações das ações.....	34
Tabela 3-6 – Tabela simplificada de obtenção dos coeficientes de arrasto.....	35
Tabela 3-7 – Taxa de crescimento dos valores de $\Delta M_{tot,d}$ e $M_{1,tot,d}$ (eixo y).....	44
Tabela 3-8 – Número de barras e diferenças na área de aço total por modelo.....	60

sumário

1.	INTRODUÇÃO.....	3
1.2	Motivação e justificativa.....	4
1.3	Objetivos do trabalho.....	5
1.3.1	Objetivo geral	5
1.3.2	Objetivos específicos.....	5
1.4	Metodologia.....	6
1.5	Apresentação dos capítulos	7
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	8
2.1	Principais diferenças entre os dois modos de processamento.....	8
2.2	Evolução da NBR 6118 no que concerne a estabilidade global.	10
2.3	Parâmetros de instabilidade e efeitos de 2ª ordem	11
2.3.1	Efeitos de segunda ordem.....	11
2.3.2	Parâmetros de instabilidade	13
2.4	Consideração das não-linearidades	24
2.4.1	Não-linearidade física (NLF).....	25
2.4.2	Não-linearidade geométrica (NLG).....	26
3	APLICAÇÕES NUMÉRICAS.....	28
3.1	Introdução.....	28
3.2	Concepção arquitetônica.....	28
3.3	Concepção estrutural.....	30
3.4	Configurações e carregamentos.....	33
3.5	Modelos processados por pavimentos isolados	36
3.5.1	As vigas	37
3.5.2	Os pilares	38
3.6	Modelos processados pela hipótese de pórticos espaciais	42

3.6.1	Deslocamentos máximos e gama z da estrutura.....	43
3.6.2	As vigas.....	45
3.6.3	Os pilares.....	47
3.7	Confronto de dados.....	51
3.7.1	Cargas nas fundações.....	51
3.7.2	Pilares.....	53
3.7.3	Vigas.....	54
3.7.4	Taxas de armaduras dos pilares.....	57
4	CONCLUSÕES.....	61
5	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	63
	ANEXO A (Configurações adotadas).....	64
	ANEXO B (Gráfico de cargas verticais).....	66
	ANEXO C (Comparativo das seções dos pilares).....	74
	ANEXO D (Comparativo das vigas).....	82
	ANEXO E (Comparativo da taxas de armaduras dos pilares).....	86

1. INTRODUÇÃO

O processo de verticalização tem seu início no momento em que faltam espaços para ocupação de novas construções, no entanto, até meados do século XIX essa verticalização se restringia a, no máximo, quatro a cinco pavimentos e isso se devia ao fato de que naquela época os elevadores ainda eram bastante inseguros e, assim como são hoje, eram o principal meio de locomoção aos andares superiores. Esse cenário só veio mudar em 1854 com a criação do mecanismo de trava de segurança de Elisha Graves Otis.

A valorização dos andares superiores gerada pela mobilidade dos elevadores seguros somados ao melhoramento de outros fatores que corroboram a construção de edifícios, como por exemplo o desenvolvimento da tecnologia de materiais, melhoramento de técnicas construtivas, o surgimento de ferramentas computacionais entre outros, viabilizou e impulsionou a concepção de estruturas mais altas e esbeltas desafiando cada vez mais os conhecimentos da engenharia.

Nesse cenário iniciavam os estudos de estabilidade e previsão dos efeitos de segunda ordem em edifícios altos. Em 1966 Beck e König estabelecem o parâmetro α que representa um marco histórico para engenharia de estruturas, principalmente pela sua facilidade de aplicação. O citado parâmetro determina que os efeitos de segunda ordem podem ser desprezados sempre que não representarem acréscimo superior a 10% em relação aos efeitos de primeira ordem. Outra grande contribuição veio dos estudos de dois brasileiros, Franco e Vasconcelos, que em 1991 estabeleceram o coeficiente γz , que além da verificação da necessidade ou não de uma análise no estado deformado das estruturas, também faz uma estimativa desses esforços de segunda ordem.

Embora muito se tenha evoluído desde os primeiros grandes edifícios no que se refere a estabilidade global, a engenharia de estruturas vem enfrentando um grave problema. A chegada dos softwares de cálculo estrutural no mercado propiciou mais agilidade na produção de projetos, reduzindo drasticamente o tempo que se perdia nas longas rotinas de cálculo, contudo essa evolução rápida não acompanhou o conhecimento por parte dos engenheiros operadores destas ferramentas. Os programas atualmente contam com várias ferramentas de análise e diversos

coeficientes que requerem cautela no seu uso e também na sua interpretação. Duas formas de processamento encontradas nos softwares comerciais brasileiros são o processamento por pavimentos isolados e o processamento por pórtico espacial.

O processo por pavimentos isolados é um modelo no qual se faz algumas simplificações e em alguns casos sua utilização se torna completamente equivocada, o principal carregamento que é desconsiderado neste tipo de análise é o vento. Um exemplo real de incidente que ocorreu pela desconsideração das ações dos ventos em edificações, como aponta o laudo oficial da perícia, foi o desabamento do edifício Real Class em Belém do Pará, que vitimou 3 pessoas no dia 29 de janeiro de 2011.

FIGURA 1-1 – Maquete eletrônica do edifício Real Class

FONTE: JORNAL EXTRA GLOBO

Neste contexto, em vista dos incidentes que já ocorreram pela desconsideração das prescrições normativas referentes à instabilidade global, este trabalho tenta elucidar as principais diferenças nos dois modos de processamento e encontrar o ponto chave a partir do qual as diferenças entre os dois modelos tornem-se significativas.

1.2 Motivação e justificativa

A NBR 6118 de 1980 já citava no seu item 3.1.1.3 casos onde deveria ser verificada as ações do vento nas edificações mas foi somente com a NBR 6118 de

2003 que passou a ser obrigatória essa verificação, então já respaldada com a NBR 6123 de 1988 que trata especificamente das ações dos ventos nas edificações. O efeito compulsório da determinação, no entanto, não alcançou uma gama de projetistas estruturais que continuaram a realizar seus cálculos sem considerar essa parcela de carregamento, isso gerou alguns acidentes e diversos projetos de reforço para recuperação dessas estruturas calculadas por essa hipótese de cálculo.

Este trabalho pretende ser meio propagador das diferenças geradas pelos dois modos de processamento mais comuns encontrados em softwares comerciais do Brasil, que são as análises por pavimentos isolados e por pórtico espacial, e auxiliar o projetista na hora da seleção do modelo de análise mais adequado para alguns casos de estruturas e desta forma ajudar a evitar que novos incidentes relacionados a este assunto sejam vistos.

1.3 Objetivos do trabalho

Alinhadas ao tema exposto, as subseções a seguir detalham os objetivos deste trabalho.

1.3.1 Objetivo geral

Este trabalho tem por objetivo elucidar as principais diferenças nos dois modos de processamento e encontrar um ponto chave a partir do qual essas diferenças passam a serem significativas.

1.3.2 Objetivos específicos

Visando atingir os objetivos principais alguns objetivos específicos são requeridos, entre eles:

- Variando-se o número de pavimentos da edificação, verificar quando as diferenças entre as duas análises passam a ser relevantes;
- Fazer um comparativo entre os resultados das análises e verificar quais elementos são afetados em seus quantitativos.

1.4 Metodologia

A fim de atingir os objetivos apresentados neste trabalho buscou-se inicialmente uma revisão bibliográfica sobre assuntos pertinentes a este trabalho como parâmetros de instabilidade, efeitos de segunda ordem, não linearidades físicas e geométricas além de uma comparação mostrando a evolução da NBR 6118 no que diz respeito a consideração da instabilidade global.

Para este trabalho foi criada uma arquitetura de um edifício residencial que possui do térreo ao último pavimento a mesma planta baixa. O edifício é apenas hipotético mas foi teoricamente locado na travessa Mariz e Barros entre as Avenidas Pedro Miranda e Marques de Herval no bairro da Pedreira Belém-Pa afim de se obter os parâmetros referentes ao vento. O edifício é o mesmo para ambas hipóteses de cálculo, variando apenas o número de pavimentos tipo. No total são 22 modelos de análise, sendo 11 variando-se o número de pavimentos partindo de uma edificação de dois pavimentos e aumentando a altura da edificação em dois pavimentos até o último modelo, todos analisados pelo processamento por pavimentos isolados e os outros 11 seguindo a mesma analogia só que analisados pelo processamento de pórticos espaciais.

Todos os modelos foram dimensionados de forma independente, para a seção dos pilares partiu-se da seção 14x30 cm e posteriormente foi redimensionado conforme a necessidade de cada modelo, as vigas e lajes seguem a mesma analogia suas primeiras seções 14x40 cm e 10cm respectivamente. Após cada modelo ter sido analisado partiu-se para obtenção dos resultados que são objetivos desse trabalho como, identificar a partir de que pavimento a diferença entre os dois modelos passa a ser significativa e fazer um comparativo entre alguns resultados encontrados para os dois modelos. Os parâmetros que serão comparados entre os modelos são:

- ✓ Seção dos pilares;
- ✓ Área de aço dos pilares;
- ✓ Carga vertical nos pilares;
- ✓ Seções de vigas;
- ✓ Peso de aço para as vigas.

1.5 Apresentação dos capítulos

Uma vez feita neste capítulo uma breve análise histórica envolvendo o campo da estabilidade global e estabelecidos os principais objetivos, gerais e específicos juntamente com a metodologia aplicada para a obtenção destes, no capítulo 2 será feita uma revisão bibliográfica de assuntos pertinentes ao trabalho e serão descritos os fundamentos teóricos utilizados nas análises numéricas, como parâmetro α , o coeficiente γ_z e o método $P-\Delta$. Ainda nesse capítulo será feito um breve estudo sobre a não-linearidade física e a geométrica e também serão apresentadas as principais diferenças entre os dois modelos de cálculo utilizados neste trabalho.

No capítulo 3, dedicado às aplicações numéricas, será apresentada a concepção arquitetônica e estrutural do edifício usado, assim como as considerações e configurações adotadas no processamento. Também se apresentará neste capítulo um resumo, na forma de gráficos e tabelas, dos resultados obtidos da análise numérica de cada modelo. Adicionalmente, diante da impossibilidade de se comparar as taxas de armaduras entre os pilares processados de formas distintas, pelo fato de não apresentarem as mesmas seções, foram feitas algumas análises simplesmente salvando como novos modelos os edifícios processados por pórticos espaciais e processando-os por pavimentos isolados, com isso os elementos em ambos modelos apresentariam mesma seção diferenciando-se apenas pela forma de processamento.

No capítulo 4 são apresentadas as conclusões e comentários sobre o trabalho realizado e os resultados obtidos nas aplicações numéricas.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Principais diferenças entre os dois modos de processamento.

O processamento por pavimentos isolados é um modelo de cálculo no qual cada pavimento é dimensionado independente dos demais, preservando apenas as cargas axiais que são transferidas para cada trecho analisado, ao contrário do processamento por pórtico espacial, que leva em consideração todos os efeitos e deslocamento transmitindo-os de pavimento para pavimento.

Portanto o modelo de pavimentos isolados não prevê efeitos horizontais na estrutura, ou seja, um projeto concebido neste método de análise ignora ações de vento, além de não considerar a verificação da estabilidade global da edificação. Outro aspecto que evidencia a diferença entre estes modelos é o fato de que enquanto o modelo de Pórtico espacial analisa a estrutura considerando a influência de todos os elementos de todos os pavimentos do projeto, o modelo de pavimentos isolados faz uma análise simplificada separando a estrutura em pequenos pórticos (FIGURA 2-1) o que torna este modelo inadequado para certas aplicações. (Alto Qi, S/Data)

FIGURA 2-1 – Modelo de pavimentos isolados x modelo de pórtico espaciais

FONTE: BLOG DA ALTO QI, ARTIGO SOBRE MODELOS DE ANÁLISE

Em relação ao modelo de pórtico espacial, o modelo de pavimentos isolados apresenta as seguintes limitações:

- I. Não são calculados deslocamentos horizontais na edificação. Estes deslocamentos podem ser causados por diferenças significativas entre a rigidez axial dos pilares (efeito que será maior quando existirem muitos pavimentos), ou por cargas horizontais aplicadas à edificação. Todas as cargas horizontais aplicadas serão desprezadas no modelo. (Alto Qi, S/Data)

FIGURA 2-2 – Diferença na rigidez axial dos pilares

FONTE: MANUAL DO ALTO QI EBERICK

- II. Não é efetuada a verificação de estabilidade global da edificação.

FIGURA 2-3 – Deslocamento horizontal de uma estrutura

FONTE: MANUAL DO ALTO QI EBERICK

As deformações ocorridas nos pavimentos inferiores deixam de influenciar o cálculo dos pavimentos adjacentes, o exemplo mais claro deste

efeito ocorre nas vigas de transição: o fato da viga de transição não possuir rigidez infinita faz com que ocorra algo semelhante a um recalque de apoio nos pavimentos superiores, alterando a distribuição de esforços nas vigas. (Alto Qi, S/Data).

FIGURA 2-4 – Edificação com viga de transição

FONTE: MANUAL DO ALTO QI EBERICK

Neste trabalho não são utilizadas vigas de transição, portanto este deverá se limitar a verificação da estabilidade global da edificação e deslocamento produzidos por carregamentos horizontais e diferenças na rigidez axial dos pilares.

2.2 Evolução da NBR 6118 no que concerne a estabilidade global.

Muito famosa por ser considerada a primeira norma da ABNT e por isso ser chamada de norma mãe, a NB-1 que tratava do “Cálculo e execução de obras de concreto armado” foi uma norma que entrou em vigor em 1940 e que não fazia nenhuma menção a estudos e verificações da estabilidade global de edifícios, isso se deve ao fato de que esta norma surgiu em um período no qual os estudos das considerações de estabilidade eram bastantes incipientes. Em 1960 a NB-1 é atualizada e nessa nova versão no capítulo II onde se fala dos esforços e solicitações é citado pela primeira vez casos onde a ação do vento deve ser considerada, no entanto a norma indica que podem ser usados processos simplificados por não existir um roteiro bem definido para essa consideração.

Nos casos de estruturas em que a ação do vento possa produzir esforços importantes e especialmente nos casos de estruturas com nós deslocáveis, nas quais a altura seja maior que 4 vezes a

largura, ou em que, numa dada direção, o número de filas de pilares seja inferior a 4, será sempre exigida a consideração da ação do vento, permitindo-se, no entanto, processos simplificados de cálculo, desde que justificados (NB-1, 1960).

Em 1980 a norma passa a ser conhecida como NBR 6118, identificação que permanece até hoje, mas quanto às considerações de estabilidade nada é modificado, apenas com a NBR 6118 de 2003, onde grande reestruturação foi realizada é que definitivamente os estudos, em vários aspectos, se assemelham aos estudados hoje. Em termos numéricos a norma, que possuía 53 páginas em 1980, passa a ter 223 em sua versão final, já em termos qualitativos acrescentou os estudos de estabilidade global, considerações dos ventos nas edificações com base na NBR 6123, passou a abranger concreto simples, estrutural e protendido etc.

Os esforços à ação do vento devem ser considerados e recomenda-se que sejam determinados de acordo com o prescrito pela ABNT NBR 6123 permitindo-se o emprego de regras simplificadas previstas em Normas Brasileiras específicas (NBR-6118, 2003).

2.3 Parâmetros de instabilidade e efeitos de 2ª ordem

2.3.1 Efeitos de segunda ordem

Quando no dimensionamento se faz o equilíbrio das forças para um sistema na sua posição indeformada podemos dizer que o cálculo e o dimensionamento partiu de uma análise de primeira ordem, ao contrário, quando equilibramos um sistema partindo da hipótese da estrutura no seu estágio deformado esta verificação passa a ser chamada de análise de segunda ordem.

Efeitos de 2ª ordem são aqueles que se somam aos obtidos em uma análise de primeira ordem (em que o equilíbrio da estrutura é estudado na configuração geométrica inicial), quando a análise do equilíbrio passa a ser efetuada considerando a configuração deformada (NBR-6118, 2014).

Seja uma barra reta esbelta constituída de material de comportamento elástico linear submetida a duas cargas, uma axial e outra transversal, conforme pode ser visto na figura 2-5, quando fazemos o equilíbrio para o estágio indeformado, a força F não produz nenhum momento em relação ao apoio. Ao contrário, quando para a

configuração deformada realizamos o somatório dos momentos em relação a sua base, o carregamento F passa a gerar um momento de módulo $F \cdot \Delta x$.

FIGURA 2-5 – Problemas de flambagem em regime elástico

FONTE: PRÓPRIA

Em alguns casos é permitido se desprezar os efeitos de segunda ordem devido essa análise não acrescentar grande diferença no dimensionamento dos elementos estruturais da edificação. Segundo a **NBR 6118:2014**, no seu item 15.2, os efeitos de 2ª ordem, em cuja determinação deve ser considerado o comportamento não linear dos materiais, podem ser desprezados sempre que não representarem acréscimo superior a 10 % nas reações e nas solicitações relevantes na estrutura.

A partir dessa definição onde podemos desprezar a avaliação dos efeitos de segunda ordem as estruturas são classificadas ainda segundo a **NBR 6118:2014**, no seu item 15.4.2, como nós fixos e nós móveis. Quando os deslocamentos horizontais dos nós são pequenos e, por decorrência, os efeitos globais de 2ª ordem são desprezíveis (inferiores a 10 % dos respectivos esforços de 1ª ordem). Nessas estruturas, basta considerar os efeitos locais e localizados de segunda ordem, de maneira oposta, as estruturas de nós móveis são aquelas onde os deslocamentos horizontais não são pequenos e, em decorrência, os efeitos globais de segunda ordem são importantes (superiores a 10 % dos respectivos esforços de primeira ordem).

Nessas estruturas devem ser considerados tanto os esforços de segunda ordem globais como os locais e localizados.

Segundo **FRANCO e VASCONCELOS (1991)**, idealizadores do principal parâmetro utilizado para a dispensa dos efeitos de segunda ordem, “não existem as supostas estruturas “não deslocáveis”, a não ser teoricamente como definição. Nas estruturas deslocáveis, definidas pelo critério dos 10%, a análise de segunda ordem é indispensável. Depois de feita esta análise, os elementos podem ser isolados e tratados como não deslocáveis, considerando os novos momentos de extremidade e as forças normais”.

A seguir são apresentados os parâmetros segundo a NBR 6118:2014, que podem ser utilizados para classificar as estruturas, e quais observações deveram ser tomadas na análise estrutural.

2.3.2 Parâmetros de instabilidade

Parâmetros de instabilidade são parâmetros que propõem avaliar a sensibilidade das estruturas aos efeitos de segunda ordem e indicar a necessidade ou não de uma análise no estágio deformado da estrutura. Consta de fundamentais coeficientes que são obtidos através de cálculos simples e que quando identificada a não necessidade de uma análise mais precisa diminuem consideravelmente as já trabalhosas rotinas de cálculo. Entre os parâmetros apresentados abaixo serão tecidos alguns comentários sobre o parâmetro alfa, no entanto este não será utilizado no presente trabalho.

2.3.2.1 O parâmetro α

Idealizado por Hubert Beck & Gert König em 1966, teve como fundamentação teórica os estudos de instabilidade de barras de Euler, pois faz uma analogia entre o comportamento de um edifício e o de um pilar de seção constante e material elástico linear com apoio engastado na base e livre no topo submetido a uma carga axial uniformemente distribuída ao longo de toda sua altura (FIG.2-6). A rigidez deste pilar seria equivalente à soma das rigidezes dos pilares de contraventamento da estrutura (Oliveira, 2002).

FIGURA 2-6 – Analogia entre o edifício e o pilar em balanço

FONTE: PRÓPRIA

Para NBR 6118-2014 uma estrutura reticulada simétrica pode ser considerada como sendo de nós fixos se seu parâmetro de instabilidade α for menor que o valor α_1 , conforme a expressão.

$$\alpha := H_{\text{tot}} \cdot \sqrt{\frac{N_k}{(E_{\text{cs}} \cdot I_c)}}$$

Onde

$$\alpha_1 := 0,2 + 0,1 \cdot n \quad \text{Se: } n \leq 3$$

$$\alpha_1 := 0,6 \quad \text{Se: } n \geq 4$$

n é o número de níveis de barras horizontais (andares) acima da fundação ou nível pouco deslocável do subsolo;

H_{tot} é a altura total da estrutura, medida a partir do topo da fundação ou de um nível pouco deslocável do subsolo;

N_k é o somatório de todas as cargas verticais atuantes na estrutura (a partir do nível considerado para o cálculo de H_{tot} , com seu valor característico;

$E_{\text{cs}} \cdot I_c$ representa o somatório dos valores de rigidez de todos os pilares na direção considerada. No caso de estruturas de pórticos, de treliças ou mistas, ou com pilares de rigidez variável ao longo da altura, pode ser considerado o valor da expressão $E_{\text{cs}} \cdot I_c$ de um pilar equivalente de seção constante.

O valor de I_c deve ser calculado considerando as seções brutas dos pilares.

A rigidez do pilar equivalente deve ser determinada da seguinte forma:

- Calcular o deslocamento do topo da estrutura de contraventamento, sob a ação do carregamento horizontal na direção considerada;

- Calcular a rigidez de um pilar equivalente de seção constante, engastado na base e livre no topo, de mesma altura H_{tot} , tal que, sob a ação do mesmo carregamento, sofra o mesmo deslocamento no topo.

O valor-limite $\alpha_1 = 0,6$ prescrito para $n \geq 4$ é, em geral, aplicável às estruturas usuais de edifícios.

Para associações de pilares-parede e para pórticos associados a pilares-parede, adotar $\alpha_1 = 0,6$. No caso de contraventamento constituído exclusivamente por pilares-parede, adotar $\alpha_1 = 0,7$. Quando só houver pórticos, adotar $\alpha_1 = 0,5$.

Resumindo o parágrafo acima a norma permite adotar os seguinte valores para α_1 dependendo da tipologia estrutural adotada.

Se $n \geq 4$ — $\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1=0,6 \text{ Estruturas contraventadas por associação de pilares-paredes e pórticos} \\ \alpha_1=0,7 \text{ Estruturas contraventadas exclusivamente por pilares-paredes} \\ \alpha_1=0,5 \text{ Estruturas contraventadas exclusivamente por pórticos} \end{array} \right.$

Esta variação do parâmetro α_1 tem origem nos estudos de (FRANCO M. , 1985), como os deslocamentos horizontais, e conseqüentemente, os efeitos de segunda ordem, dependem da forma da linha elástica do edifício, deve-se adotar valores limites de α diferentes para os diversos tipos de contraventamento.

Com base neste argumento, FRANCO (1985) introduziu o conceito de parâmetro de forma da linha elástica (ψ), definido por:

$$\psi := \frac{\delta_{1d}}{a_d} = 1 \frac{\delta_{1k}}{a_k}$$

Sendo δ_1 o deslocamento horizontal de primeira ordem do ponto de aplicação da resultante das cargas verticais e a o deslocamento horizontal do topo da estrutura.

Para a determinação dos valores limites de α , resultou:

$$\alpha_{lim} := \sqrt{\frac{2}{11\psi}}$$

(FRANCO M., 1985) calculou os parâmetros de forma ψ e os limites de α para estruturas de contraventamento predominantemente formadas por pilares parede, por pórticos ou por sistemas mistos (FIG. 2-7). Considerando as deformadas dos três tipos de contraventamento como sendo, respectivamente, parábolas do 4º, 2º, e 3º graus, os valores encontrados são:

- Contraventamento em pilares parede: $\psi = 0.40 \rightarrow \alpha_{lim} = 0.7$;
- Contraventamento em pórticos: $\psi = 0.67 \rightarrow \alpha_{lim} = 0.5$;
- Contraventamento misto: $\psi = 0.50 \rightarrow \alpha_{lim} = 0.6$.

FIGURA 2-7 – Valores α_{lim} de acordo com o contraventamento utilizado

FONTE: PRÓPRIA

Segundo (ANDRADE NETO, 2013) O parâmetro α foi muito utilizado pelos projetistas de estruturas por oferecer uma resposta satisfatória acerca da rigidez da estrutura e por ser de fácil obtenção. A desvantagem do parâmetro α é que, para estruturas de nós móveis, o projetista não tem nenhuma informação sobre a magnitude dos esforços de segunda ordem.

2.3.2.2 Coeficiente γz (Gama Z)

O coeficiente gama z teve sua origem no ano de 1991 a partir dos estudos de dois brasileiros: Mario Franco e Augusto Vasconcelos. Trata-se de um parâmetro que avalia de forma simples e eficiente a estabilidade global de uma edificação em estrutura de concreto armado, destacando-se em relação ao parâmetro α , principalmente por apresentar a capacidade de estimar os esforços de segunda ordem por uma simples majoração dos esforços de primeira ordem.

Para NBR 6118-2014 o coeficiente gama z de avaliação da importância dos esforços de segunda ordem globais é válido para estruturas reticuladas de no mínimo quatro andares. Ele pode ser determinado a partir dos resultados de uma análise linear de primeira ordem, para cada caso de carregamento.

O valor de γz para cada combinação de carregamento é dado pela expressão:

$$\gamma z = \frac{1}{1 - \frac{\Delta M_{tot,d}}{M_{1,tot,d}}}$$

$\Delta M_{tot,d}$ é o momento de tombamento, ou seja, a soma dos momentos de todas as forças horizontais da combinação considerada, com seus valores de cálculo, em relação à base da estrutura;

$M_{1,tot,d}$ é a soma dos produtos de todas as forças verticais atuantes na estrutura, na combinação considerada, com seus valores de cálculo, pelos deslocamentos horizontais de seus respectivos pontos de aplicação, obtidos da análise de 1ª ordem.

Considera-se que a estrutura é de nós fixos se for obedecida a condição $\gamma \leq 1,1$.

Para entendermos melhor de que forma chegou-se a definição do coeficiente γ vamos retomar a analogia que se faz entre o comportamento de um edifício e o de um pilar de seção constante e material elástico linear com apoio engastado na base e livre no topo submetido a duas cargas, uma axial e outra transversal, sendo a força F representando, por exemplo, as cargas verticais usuais de um edifício e a força V representando o carregamento horizontal oriundo das ações dos ventos. Partindo de uma análise linear para configuração indeformada da estrutura podemos calcular o momento produzido pelo carregamento V na base da estrutura e o deslocamento horizontal produzido por essa força, esse deslocamento faz com que a força vertical atuante gere um acréscimo de momento $M_1 = F \cdot \Delta X_1$, fazendo o equilíbrio novamente agora para situação deformada da estrutura, além da carga V , o carregamento vertical F passa a contribuir para o deslocamento horizontal da estrutura esse processo se repete e a cada iteração os acréscimos de momentos vão diminuindo até se tornarem praticamente nulos, obtendo-se um momento final M_t , caso essa estrutura seja estável.

FIGURA 2-8 – Sucessivas iterações e acréscimos de momentos

FONTE: PRÓPRIA

Fazendo um gráfico que relacione o número de iterações e os momentos calculados em cada etapa teremos:

FIGURA 2-9 – Determinação do momento final M_t

Podemos dizer com isso que:

$$M_t = M_1 + \Delta M_1 + \Delta M_2 + \Delta M_3 + \dots \Delta M_i \quad (1)$$

Foi observado nesse momento que as parcelas do momento final estão em uma progressão geométrica de ordem decrescente, isto é, de razão menor que 1, como todos sabemos a razão de uma progressão geométrica pode ser obtida dividindo-se um termo pelo seu antecessor, logo teremos:

$$q = \frac{\Delta M_1}{M_1} = \frac{\Delta M_2}{\Delta M_1} = \frac{\Delta M_3}{\Delta M_2} = \dots = \frac{\Delta M_i}{\Delta M_{i-1}} < 1 \quad (2)$$

Da expressão anterior obtém-se:

$$\Delta M_1 = M_1 \cdot q$$

$$\Delta M_2 = \Delta M_1 \cdot q = (M_1 \cdot q) \cdot q = M_1 \cdot q^2$$

$$\Delta M_3 = \Delta M_2 \cdot q = (M_1 \cdot q^2) \cdot q = M_1 \cdot q^3$$

$$\Delta M_i = \Delta M_{i-1} \cdot q = (M_1 \cdot q^{i-1}) \cdot q = M_1 \cdot q^i$$

Substituindo na equação 1, teremos:

$$M_t = M_1 + \Delta M_1 + \Delta M_2 + \Delta M_3 + \dots \Delta M_i$$

$$M_t = M_1 + M_1 \cdot q + M_1 \cdot q^2 + M_1 \cdot q^3 + \dots + M_1 \cdot q^i \quad (3)$$

Colocando-se M1 em evidência na equação 3, obtém-se:

$$Mt = (1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^i) \cdot M1 \quad (4)$$

Olhando a equação 4 percebe-se que o somatório das parcelas contidas dentro do parênteses é uma soma dos termos de uma progressão geométrica infinita de razão q portanto, a formulação da soma dos termos de uma PG infinita de razão $-1 < q < 1$, é dada por:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1 - q} \quad (5)$$

Sendo:

a_1 o primeiro termo da soma;

q a razão que deve estar compreendida no intervalo ($-1 < q < 1$).

No entanto, na demonstração do coeficiente gama z impõe-se como restrição para razão apenas ($q < 1$), pois a razão não poderá resultar em um valor negativo pois um momento obtido na iteração nunca será menor que o obtido na iteração anterior. Caso isto ocorra se tem um indicativo de que algum erro foi cometido na análise.

Inserindo as nossas nomenclaturas na equação 5, teremos:

$$Mt = \frac{M1}{1 - q} \quad (6)$$

Como já sabemos a razão dessa PG, dada na equação 2 é:

$$q = \frac{\Delta M1}{M1}$$

Em valores de cálculo:

$$q = \frac{\Delta M_d}{M_{1d}} \quad (7)$$

Substituindo a equação 7 em 6 e isolando o termo M1, teremos:

$$M_t = \left(\frac{1}{1 - \frac{\Delta M_d}{M_{1d}}} \right) \cdot M_1 \quad (8)$$

A parcela entre parênteses que multiplica o primeiro termo da PG M_1 foi definida por Franco e Vasconcelos (1991) como o coeficiente gama z (γ_z). Logo:

$$\gamma_z = \frac{1}{1 - \frac{\Delta M_d}{M_{1d}}}$$

Usando as nomenclaturas da NBR 6118 de 2014, onde se tem carregamentos verticais com diferentes pontos de aplicação na estrutura, obtemos.

$$\gamma_z = \frac{1}{1 - \frac{\Delta M_{tot,d}}{M_{1,tot,d}}}$$

De modo geral a norma considera estruturas como sendo de nós móveis quando o gama z for maior que 1,1 e as diversas literaturas indicam que um valor acima de 1,3 torna a estrutura excessivamente instável tendo como prováveis soluções para o problema a adoção de um novo arranjo estrutural.

2.3.2.3 O método P-delta ou método da carga lateral fictícia

O método p-delta também conhecido como método da carga lateral fictícia é um procedimento que através de processos de cálculos iterativos consegue de forma simplificada estimar os deslocamentos adicionais gerados em uma estrutura quando realizada um análise de segunda ordem. Como já mencionado no item anterior, calculando-se o equilíbrio de uma estrutura em sua posição deformada, é gerado um acréscimo de momento devido aos carregamentos atuantes e aos deslocamentos existentes. Estes esforços e deslocamentos adicionais podem ser obtidos pelo chamado método P-Delta, que consiste em uma análise iterativa, onde a cada iteração os efeitos dos deslocamentos sucessivos são transformados em forças laterais fictícias, induzidas por momentos P-Delta (OLIVEIRA J. C., 2009) e assim sucessivamente até que se atinja a posição de equilíbrio da estrutura.

Para análise de estruturas de vários pavimentos o método P–Delta é realizado da seguinte maneira: primeiro obtêm-se os deslocamentos relativos de cada pavimento da estrutura submetida às ações simultâneas das forças verticais e horizontais atuantes. Os deslocamentos obtidos geram um acréscimo de momento, ao longo da altura da estrutura. Tais momentos são substituídos por forças binárias horizontais para simular os efeitos de instabilidade da estrutura, a soma algébrica das forças atuantes em um determinado ponto da estrutura gera uma resultante horizontal adicional (H_i) por pavimento, então a força encontrada é somada à força original atuante sobre o determinado ponto.

Para ilustrar melhor o funcionamento do processo dispõe-se um exemplo simples a seguir, tem-se na figura 2-10 um pilar de seção constante e material elástico linear com apoio engastado na base e livre no topo submetido a duas cargas axiais sendo esta estrutura considerada rígida. Em uma análise de primeira ordem pode-se encontrar o deslocamento horizontal produzido pela força V através da equação $\Delta = \frac{V_d \cdot L^3}{3 \cdot (E \cdot I)_{sec}}$. Com isso produziremos a deformação vista na figura 2-11. Com esta deformação o carregamento P passa a contribuir para o deslocamento horizontal da estrutura, se realizarmos novo equilíbrio encontraremos novo momento para a base.

FIGURA 2-10 – Equilíbrio para posição indeformada

FONTE: PRÓPRIA

FIGURA 2-11 – Equilíbrio na posição deformada

FONTE: PRÓPRIA

Pode-se adicionalmente substituir o efeito do acréscimo de carregamento gerado pelo deslocamento delta criando uma carga fictícia na horizontal (ver figura 2-12) para que esta produza o mesmo efeito basta igualarmos os dois momentos.

FIGURA 2-12 – Substituição do momento p-delta por uma carga fictícia

FONTE: PRÓPRIA

Se em uma nova análise for avaliado apenas o efeito do carregamento fictício \bar{V} e P na estrutura pode-se calcular um novo deslocamento provocado pelo carregamento \bar{V} , sendo este inferior ao encontrado anteriormente. Realizando uma análise na posição deformada novamente, a força P passará a produzir deslocamento horizontal na estrutura e outra vez também pode-se substituir o efeito dela por uma nova carga fictícia, sendo esta inferior a carga fictícia anterior. A cada nova iteração realizada o acréscimo de momento $P \cdot \Delta_i$ é somado ao encontrado na análise de

primeira ordem e a determinação do deslocamento é feito pela soma dos deslocamentos provocados por cargas fictícias mais o deslocamento da análise de primeira ordem.

FIGURA 2-13 – Ilustração do processo iterativo

FONTE: PRÓPRIA

Através desse processo, após um certo número de iterações chega-se a um ponto no qual o momento de uma iteração se aproximaria ao anterior e os acréscimos de deslocamentos se aproximariam de zero, isto se deve ao fato de que o problema acima se refere a uma estrutura rígida. Segundo (LAVALL, 1996), “se após cinco ciclos de iteração os resultados não convergirem, pode ser que a estrutura seja excessivamente flexível”.

2.4 Consideração das não-linearidades

No cálculo estrutural de uma edificação é usual adotar algumas simplificações em alguns parâmetros de projeto, seja nas considerações dos materiais, nos carregamentos etc. No entanto, para estruturas mais complexas, como por exemplo estruturas classificadas como sendo de nós móveis, é indispensável que se abra mão de algumas simplificações e se passe para uma análise mais detalhada da estrutura. Considerando as estruturas de nós móveis é necessário que se faça a adoção de um modelo “não linear”, que na maioria dos casos se resume a duas considerações: a não-linearidade física e a não-linearidade geométrica.

Nos itens seguintes serão apresentados de forma resumida as considerações importantes a respeito destes dois casos de não-linearidades.

2.4.1 Não-linearidade física (NLF)

A NLF está diretamente ligada a Lei de Hooke na qual um material é dito de comportamento elástico-linear quando este possui relação diretamente proporcional entre as tensões e deformações (figura 2-14). A NBR 6118 de 2014 no seu item 14.5.1 permite que se admita um comportamento elástico-linear para os materiais desde que os deslocamentos das estruturas sejam pequenos.

FIGURA 2-14 – Linearidade entre tensão e deformação

FONTE: PRÓPRIA

Se for analisado o comportamento do material concreto para estruturas de grandes deslocamentos, essas deformações provocam nesse material a formação e abertura de fissuras que comprometem a hipótese da linearidade. Segundo OLIVEIRA, D.M. 2002, o comportamento não linear físico dos materiais afeta a rigidez das seções transversais, e esta alteração não pode ser desprezada em uma análise de segunda ordem, uma vez que os deslocamentos laterais da estrutura estão intimamente relacionados com a rigidez dos membros constituintes.

Com isso a NBR 6118 de 2014 no seu item 15.3.1 mostra uma forma para contornar o problema da NLF. O principal efeito da NLF pode, em geral, ser considerado através da construção da relação momento-curvatura para cada seção, com armadura suposta conhecida e para o valor da força normal atuante.

FIGURA 2-15 – Relação momento-curvatura

FONTE: NBR 6118 DE 2014

Segundo (ANDRADE NETO, 2013) a elaboração do diagrama momento-curvatura é muito laboriosa, algo que analiticamente para o cálculo de um edifício torna-se praticamente inviável, ou seja, sem a ajuda computacional não se utiliza este método. Por isto a NBR 6118:2014, no item 15.7.3, devido às dificuldades de se montar o diagrama-momento curvatura, permite que se faça uma consideração aproximada da não linearidade com os devidos ajustes.

- Lajes: $(EI)_{SEC} = 0,3E_C I_C$
- Vigas $(EI)_{SEC} = 0,4E_C I_C$ para $A'_S \neq A_S$ e
 $(EI)_{SEC} = 0,5E_C I_C$ para $A'_S = A_S$
- Pilares $(EI)_{SEC} = 0,8E_C I_C$

2.4.2 Não-linearidade geométrica (NLG)

Entende-se por NLG a deslocabilidade da estrutura no sentido horizontal quando submetida aos carregamentos, logo na existência desse comportamento deve-se avaliar a necessidade de se fazer um equilíbrio para o arranjo estrutural na condição deformada. Como já visto no item 2.3.1 trata-se portanto de um efeito de segunda ordem e a seguir, na figura 2-16 pode-se visualizar algumas estruturas onde esses efeitos são significativos.

FIGURA 2-16 – Efeitos de segunda ordem significativos

FONTE: PRÓPRIA

Existem vários métodos que propõem a obtenção de uma estrutura em que se leve em consideração esses fatores, partindo-se do método mais exato para o mais simplificado temos, o método CEB-FIP (1978), o método $P-\Delta$ e o método utilizado pela NBR 6118:2014.

A NBR 6118:2014 no seu item 15.7.2 diz que uma solução aproximada para a determinação dos esforços globais de 2ª ordem consiste na avaliação dos esforços finais (1ª ordem + 2ª ordem) a partir da majoração adicional dos esforços horizontais da combinação de carregamento considerada por $0,95 \gamma_z$. Esse processo só é válido para $\gamma_z \leq 1,3$.

3 APLICAÇÕES NUMÉRICAS

3.1 Introdução

Neste capítulo são apresentados os edifícios analisados, os carregamentos aplicados, as combinações utilizadas, os resultados das análises e comentários pertinentes à análise de vinte e um edifícios (ver figura 3-1/2) feitas com base em uma única arquitetura utilizando o software EBERICK V7.

FIGURA 3-1 – Onze modelos processados pela hipótese de pavimentos isolados

FONTE: PRÓPRIA

FIGURA 3-2 – Onze modelos processados pela hipótese de pórticos espaciais

FONTE: PRÓPRIA

3.2 Concepção arquitetônica

Em sua concepção arquitetônica o prédio possui, em todos os pavimentos, a mesma configuração da planta baixa, vista na figura 3-3, exceto em seus três últimos pavimentos que representam respectivamente cobertura, base da caixa d'água e tampo da caixa d'água, ainda nos pavimentos tipos são distribuídos quatro apartamentos por andar e no centro um hall de elevadores e escadas totalizando uma área de projeção de 271,30 m².

FIGURA 3-3 – Planta baixa do pavimento tipo

FONTE: PRÓPRIA

FIGURA 3-4 – Vista 3D do pavimento tipo

FONTE: PRÓPRIA

3.3 Concepção estrutural

Para os pilares da edificação buscou-se primeiramente locá-los com alinhamentos favorecendo a formação de pórticos, sendo todos retangulares e com seções que variaram de modelo para modelo, mas como ponto de partida, para início do processo de dimensionamento, foi definido uma largura de 14cm e comprimento de 30cm, obedecendo portanto as prescrições normativas de largura e seção mínima. A fôrma do pavimento tipo e da cobertura podem ser visualizadas nas figuras 3-5 e 3-6.

FIGURA 3-5 – Planta baixa da forma do pavimento tipo

FONTE: PRÓPRIA

FIGURA 3-6 – Planta baixa da forma do pavimento cobertura

FONTE: PRÓPRIA

Da mesma forma as vigas partiram de uma primeira seção de 14x40 e foram redimensionadas nos modelos de pórticos espaciais conforme a análise do programa, as lajes foram definidas como sendo maciças de espessura 12cm, 150 kgf/m² de carga acidental e 50 kgf/m² de carga de revestimento. As lajes em sua análise no programa é realizada pelo processo da analogia de grelha, onde aquelas são discretizadas em faixas substituídas por elementos estruturais de barras, obtendo-se assim uma grelha de barras planas interconectadas.

Acima do pavimento cobertura, a uma elevação de 1,5m está posicionada a base de uma caixa d'água com duas câmaras, de dimensões externas de 7,83x3,76m e capacidade de 66 mil litros. Na figura 3-7, é possível ver as fôrmas da base e do tampo do reservatório.

FONTE: PRÓPRIA

No software utilizado o dimensionamento de reservatórios exige que a estrutura seja processada pelo modelo de pórticos espaciais, como o que se pretende não é o detalhamento do reservatório e sim as considerações referentes ao seu peso próprio e o carregamento d'água, no modelo de pavimentos isolados este foi lançado por vigas substituindo as paredes do reservatório e as lajes foram inseridas considerando o carregamento d'água nas câmaras de 2700kgf/m². Este arranjo pouco prejudica as análises feitas com essa adaptação.

FIGURA 3-8 – Vista 3D das formas de lançamento do reservatório

FONTE: PRÓPRIA

Foram obedecidos alguns critérios para o dimensionamento das seções de pilares e vigas em cada modelo, como já foi dito anteriormente os pilares e vigas partiram de uma seção de 14x30 e 14x40cm, respectivamente, mas conforme o número de pavimentos tipos foi sendo aumentado novas seções para esses elementos foram exigidas. Para os pilares, a sua largura de 14cm foi sendo aumentada de 1 em 1cm até o limite de 20cm, chegado esse limite passou a se variar o comprimento desses pilares a um incremento de 5cm até o limite de 85cm, chegado a esse limite novamente sua largura seria alterada só que dessa vez com incremento de 5cm. Já para as vigas sua largura foi aumentada de 1 em 1cm até o limite de 20cm e chegado a esse limite sua altura seria alterada com incremento de 5cm. Abaixo é possível ver as imagens 3D da estrutura no modelo de pórticos espaciais de 22 pavimentos tipos, nela é possível observar as dimensões dos pilares já bastantes alteradas de suas seções iniciais de 14x30cm.

FIGURA 3-9 – Vista 3D do modelo de 22 pavimentos tipos

FONTE: PRÓPRIA

3.4 Configurações e carregamentos

As principais configurações e parâmetros definidos para os modelos estão reunidas nas tabelas a seguir. Para consultar as especificações de materiais, critérios de cálculo, modelos e outras informações consultar o anexo A.

Tabela 3-1 – Parâmetros da agressividade ambiental

Pavimento	Classe de agressividade ambiental	Agressividade	Risco de deterioração da estrutura
Todos	I	fraca	insignificante

FONTE: EXTRAÍDO DO MEMORIAL DE CÁLCULO DO PROGRAMA

Tabela 3-2 – Parâmetros do cobrimento

Elemento	Cobrimento (cm)		
	Peças externas	Peças internas	Peças em contato com o solo
Vigas	2.50	2.50	2.50
Pilares	2.50	2.50	2.50
Lajes	2.00	-	2.00

FONTE: EXTRAÍDO DO MEMORIAL DE CÁLCULO DO PROGRAMA

Tabela 3-3 – Parâmetros do concreto

fck (kgf/cm ²)	Ecs (kgf/cm ²)	ftc (kgf/cm ²)	Abatimento (cm)
300	268384	29	5.00

FONTE: EXTRAÍDO DO MEMORIAL DE CÁLCULO DO PROGRAMA

Tabela 3-4 – Parâmetros dos aço

Categoria	Massa específica (kgf/m ³)	Módulo de elasticidade (kgf/cm ²)	fyk (kgf/cm ²)
CA50	7850	2100000	5000
CA60	7850	2100000	6000

FONTE: EXTRAÍDO DO MEMORIAL DE CÁLCULO DO PROGRAMA

Tabela 3-5 – Parâmetros dos coeficientes de ponderações das ações

Ação	Coeficientes de ponderação			Fatores de combinação		
	Desfavorável	Favorável	Fundações	Psi0	Psi1	Psi2
Peso próprio (G1)	1.30	1.00	1.00	-	-	-
Adicional (G2)	1.40	1.00	1.00	-	-	-
Solo (S)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Acidental (Q)	1.40	-	1.00	0.70	0.60	0.40
Água (A)	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Vento X+ (V1)	1.40	-	1.00	0.60	0.30	0.00
Vento X- (V2)	1.40	-	1.00	0.60	0.30	0.00
Vento Y+ (V3)	1.40	-	1.00	0.60	0.30	0.00
Vento Y- (V4)	1.40	-	1.00	0.60	0.30	0.00
Desaprumo X+ (D1)	1.20	1.00	1.00	-	-	-
Desaprumo X- (D2)	1.20	1.00	1.00	-	-	-
Desaprumo Y+ (D3)	1.20	1.00	1.00	-	-	-
Desaprumo Y- (D4)	1.20	1.00	1.00	-	-	-
Subpressão (AS)	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00

FONTE: MEMORIAL DE CÁLCULO DO PROGRAMA

Para consideração das ações do vento é necessário informar ao programa o coeficiente de arrasto da edificação, com isso foram desenvolvidas dez tabelas, uma para cada modelo, para obtenção dos valores. Adicionalmente ao coeficiente encontrado através do ábaco da figura 4 que está contido no item 6.3 da (NBR-6123, 1988) foi feita uma comparação com os coeficientes informados pelo software de livre

distribuição “ciclone” que apresentou coerência com os valores encontrados através do ábaco sendo as diferenças entre eles sempre menor que 1%.

Tabela 3-6 – Tabela simplificada de obtenção dos coeficientes de arrasto

Nº DE PAV. DOS MODELOS	COEF. DE ARRASTO	COEF. DE ARRASTO	≠(%) Ca (0°)	COEF. DE ARRASTO	COEF. DE ARRASTO	≠(%) Ca (90°)
	Ca (0°)	Ca (0°)		Ca (90°)	Ca (90°)	
	Ciclone	Ábaco		Ciclone	Ábaco	
4	1,0410	1,0500	-0,86%	1,0960	1,1000	-0,36%
6	1,1230	1,1200	0,27%	1,1640	1,1700	-0,52%
8	1,1680	1,1700	-0,17%	1,2110	1,2000	0,91%
10	1,2040	1,2000	0,33%	1,2470	1,2400	0,56%
12	1,2360	1,2300	0,49%	1,2760	1,2700	0,47%
14	1,2620	1,2500	0,95%	1,3010	1,2900	0,85%
16	1,2850	1,2800	0,39%	1,3210	1,3100	0,83%
18	1,3050	1,3000	0,38%	1,3390	1,3300	0,67%
20	1,3210	1,3100	0,83%	1,3550	1,3500	0,37%
22	1,3350	1,3300	0,37%	1,3690	1,3600	0,66%

FONTE: PRÓPRIA

A ação do vento foi considerada a partir do modelo de quatro pavimentos pois a obtenção do coeficiente de arrasto para modelo de dois pavimentos através do gráfico do item 6.3.6 da (NBR-6123, 1988) só seria possível mediante interpolação linear, haja vista que este abrange apenas valores de $\frac{h}{l_1}$ maiores ou iguais a 0,5.

GRÁFICO 3-1 – Coeficientes de arrastos usados

FONTE: PRÓPRIA

FIGURA 3-10 – Configuração da aplicação do vento

FONTE: PRÓPRIA

3.5 Modelos processados por pavimentos isolados

Para análise dos edifícios primeiramente foi modelado uma fôrma com base na arquitetura já mostrada anteriormente, esse primeiro edifício possuía dois pavimentos tipos e seus elementos pilares e vigas possuíam seções respectivamente de 14x30 e 14x40cm, essa estrutura foi então processada e o status de todos os elementos estavam ok no final da análise, após isso os principais dados foram coletados e o arquivo foi salvo. Terminado o primeiro modelo o mesmo foi salvo com outro nome e fez-se a duplicação por duas vezes do último pavimento tipo, com isso o edifício contava agora com 4 pavimentos tipos, esse processo foi repetido inúmeras vezes até que se chegasse a uma edificação de 22 pavimentos tipo. Abaixo, através do fluxograma é possível entender de forma mais clara o processo de modelagem.

FIGURA 3-11 – Fluxograma de modelagem dos edf. processados por pav. Isolados

FONTE: PRÓPRIA

3.5.1 As vigas

Como já era esperado o crescente aumento do número de pavimentos não alterou relativamente em nada as solicitações das vigas, isso acontece porque no processamento por pavimentos isolados a única interação que existe entre um pavimento e outro é a transmissão pelos pilares dos carregamentos verticais não afetando em nada as solicitações em outros elementos como vigas e lajes. Abaixo é possível observar isso nos diagramas de momento fletor, e esforço cortante da viga V19 retiradas ambas do modelo de 22 e diferenciando-se apenas por estarem em níveis e modelos diferentes.

FONTE: PRÓPRIA

É possível perceber nos gráficos acima que se for comparada a mesma viga entre modelos diferentes isto é, se compararmos a viga V19 do modelo de 8 pavimentos tipos com a também viga V19 do modelo de 22 pavimentos tipos há uma pequena variação entre os valores máximos e mínimos e até mesmo diferença geométrica entre os gráficos, isso acontece porque os pilares aumentam de seção de modelo para modelo mas ainda assim não foi necessário alterar a seção das vigas em nenhum dos modelos, independente do pavimento considerado.

3.5.2 Os pilares

Por não admitir cargas horizontais e por não possuir deslocamento horizontal os pilares analisados por pavimentos isolados pouco são afetados pelo momento fletor (que seriam amplificados por efeito dessas ações), isso porque os momentos no topo e na base dos pilares não são preservados de um pavimento para o outro. Portanto o único momento a que o pilar é solicitado pertence apenas aquele lance ou pavimento. É possível ver na figura abaixo o mento fletor nos pilares P10, P12, P16 e P31 do térreo até o sexto pavimento, processados pela hipótese de pavimentos isolados.

FIGURA 3-13 – Gráficos de momentos fletores em pilares

FONTE: PRÓPRIA

Os pilares que apresentaram os maiores valores de cargas verticais foram os pilares do centro da edificação como mostra a figura 3-14. Outro comportamento que já era esperado nesse tipo de análise foi o crescimento linear dos valores de cargas na fundação. Nas figuras a seguir é possível ver os gráficos que mostram os valores

de cargas verticais obtidos em cada modelo para dois pilares da periferia e dois pilares do centro da edificação, escolhidos aleatoriamente.

FIGURA 3-14 – Pilares que apresentaram maior carregamento vertical em suas fundações

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-2 – Cargas verticais no pilar P1 para cada modelo

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-3 - Cargas verticais no pilar p5 para cada modelo

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-4 - Cargas verticais no pilar p16 para cada modelo

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-5 - Cargas verticais no pilar p11 para cada modelo

FONTE: PRÓPRIA

Quanto a seção dos pilares a maior área foi obtida nos pilares P10, P11, P20 e P21 no quais a seção foi de 25x85 no modelo de 22 pavimentos tipos, no gráfico abaixo é possível observar a variação da seção para cada modelo no pilar P11, vale se ressaltar que a forma do gráfico está inteiramente relacionada a regra de dimensionamento explicado no último parágrafo do item 3.3.

GRÁFICO 3-6 – Seções obtidas em cada modelo para o pilar p11

FONTE: PRÓPRIA

Como essa edificação apresenta uma geometria aproximadamente simétrica horizontalmente e verticalmente quando olha-se a planta baixa da arquitetura, as seções obtidas para os outros pilares centrais P10, P20 e P21 foram as mesmas do pilar P11, portanto os outros três gráficos são idênticos ao do pilar P11.

3.6 Modelos processados pela hipótese de pórticos espaciais

Para análise dos modelos calculados por essa hipótese primeiramente foi feita uma cópia do arquivo de dois pavimentos tipos já calculado por pavimentos isolados, salvo esse novo arquivo o modo de processamento foi alterado e o modelo foi reprocessado após isso foi verificado o status dos elementos e todos estavam ok, o restante do processo segue a mesma lógica já explicado na modelagem dos exemplos analisados por pavimentos isolados diferenciando-se apenas pela inserção dos parâmetros do vento e da observação do coeficiente gama z para posterior ativação p-delta a partir do modelo de 6 pavimentos. Ver fluxograma abaixo.

FIGURA 3-15 – Fluxograma de modelagem dos edf. processados por pav. Isolados

FONTE: PRÓPRIA

3.6.1 Deslocamentos máximos e gama z da estrutura

Em todos os modelos processados por essa hipótese os deslocamentos da estrutura se mantiveram dentro dos padrões normativos em ambas as direções, como pode ser visto nos gráficos abaixo. No entanto, a estrutura mostrou-se excessivamente instável a partir do modelo de 20 pavimentos tipos, pois o gama z passou a apresentar valores superiores a 1,3 na direção x.

GRÁFICO 3-7 – Deslocamentos máximos no topo da edificação para cada modelo

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-8 – Gama z para cada modelo

FONTE: PRÓPRIA

É importante notar no gráfico 3-8 o valor de gama z no eixo y diminuindo a partir do modelo de 12 pavimentos, se analisarmos os dois valores utilizados na obtenção do gama z no eixo y nas tabelas e gráficos abaixo veremos que a taxa de crescimento, isto é, o crescimento de um valor em comparação ao seu anterior, para o $\Delta M_{tot,d}$ é visível uma diminuição brusca desse crescimento no modelo de 14 pavimentos tipos enquanto que para o $M1_{tot,d}$ esse crescimento se matem aproximadamente linear até o modelo de 18 pavimentos. Isso explica nitidamente a forma do gráfico gama z, já o motivo pelo qual o $\Delta M_{tot,d}$ alterou bruscamente sua taxa de crescimento, ou seja, porque o efeitos de segunda ordem foram afetados nesse modelo está relacionado ao redimensionamento das vigas. Foi necessário neste modelo alterar seções de algumas vigas chegando, em sua maioria, a seções de 20x50cm. Isso mostra a relevância que esses elementos possuem na estabilidade global das estruturas.

Tabela 3-7 – Taxa de crescimento dos valores de $\Delta M_{tot,d}$ e $M1_{tot,d}$ (eixo y)

PAV	$M1_{tot,d}$	$\Delta M_{tot,d}$	Gama z	tx crescimento $\Delta M_{tot,d}$	tx crescimento $M1_{tot,d}$
6 PAV	175,96	22,38	1,15		
8 PAV	303,12	43,85	1,17	96%	72%
10 PAV	489,76	79,4	1,19	81%	62%
12 PAV	731,6	127,55	1,21	61%	49%
14 PAV	1025,35	166,61	1,19	31%	40%
16 PAV	1378,87	210,22	1,18	26%	34%
18 PAV	1687,56	258,36	1,18	23%	22%
20 PAV	2142,47	357,61	1,20	38%	27%
22 PAV	2660,18	464,98	1,21	30%	24%

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-9 – Taxa de crescimento dos valores $\Delta M_{tot,d}$ e $M1_{tot,d}$ (eixo y)

FONTE: PRÓPRIA

É possível ver nas figuras abaixo que para o modelo de 22 pavimentos tipos, a diferença entre os deslocamentos da estrutura nos sentidos x e y para as combinações de serviço mais desfavorável a cada eixo, embora esses deslocamentos estejam demonstrados em escala de cores é possível ver que os deslocamentos no sentido x da estrutura são maiores que os do sentido y.

FIGURA 3-16 – Deslocamento pórtico do modelo de 22 pavimentos eixo x

FONTE: PRÓPRIA

3.6.2 As vigas

Por fazer uma análise do conjunto inteiro da edificação, isto é, das ligações entre lajes, vigas e pilares, o modelo de pórticos espaciais transmite parcela da responsabilidade da estabilidade global da estrutura para as vigas. Com isso foi necessário, neste tipo de análise, alterar em diversos casos as seções das vigas, vale ressaltar que a influência desta ação adicional provocada pelo deslocamento

horizontal da estrutura é mais representativa nos primeiros pavimentos da edificação e vai diminuindo de pavimento para pavimento até o topo da estrutura. Abaixo estão os diagramas de momento fletor, e esforço cortante da viga V20, retiradas de alguns modelos processados por pórticos espaciais.

FIGURA 3-17 – Diagramas de momento fletor e esforço cortante de vigas (pórticos espaciais).

FORNE: PRÓPRIA

É possível observar nos gráficos acima que principalmente para as vigas localizadas nos primeiros pavimentos há existência simultânea de valores positivos e negativos para o mesmo trecho. Isso acontece porque esses diagramas estão mostrando o resultado das envoltórias, isto é, dos valores máximos obtidos em cada combinação de carregamentos, no caso de uma análise mais simplificada como é o caso da análise por pavimentos isolados esses carregamentos deixam de ser verificados. Outro ponto passível de observação é a diferença entre os carregamentos, mesmo para vigas retiradas do mesmo modelo diferenciando-se apenas por estarem em níveis diferentes, como já explicado acima, esses

carregamentos adicionais, que são fruto principalmente dos carregamentos horizontais que tendem a diminuir seus efeitos nesses elementos para os pavimentos mais elevados, já que estes se deslocam junto com a estrutura.

3.6.3 Os pilares

A análise mais refinada que o processamento da estrutura por pórticos espaciais possibilita aproxima-se de forma mais real ao estado de carregamentos que a estrutura estará submetida quando da sua utilização. É possível observar na figura abaixo que os momentos são significativos na base da estrutura, o que é esperado de um sistema que apresenta configuração de apoio na base e livre no topo. Propositamente esses pilares foram selecionados para evidenciar o efeito das ações do vento na estrutura, pois são pilares equivalentes separados pelo eixo de simetria em y da estrutura. Como o sentido da aplicação do vento é em +x, é possível ver que os momentos são negativos no pilar P9 e positivos no pilar P12 mesma comparação pode ser feita nos outros dois pilares.

Combinação: 1,3G1+1,4G2+1,4S+1,4Q+1,2A+0,84V1

FONTE: PRÓPRIA

Os pilares que apresentaram os maiores valores de cargas verticais, assim como na análise por pavimentos isolados, foram os pilares do centro da edificação. Para alguns pilares localizados na periferia do edifício seu crescimento se apresentou de forma exponencial, indicando a expressiva contribuição desses elementos na estabilidade da edificação. Nas figuras abaixo é possível ver o posicionamento desses pilares nas fôrmas e seus respectivos acréscimos de cargas verticais em gráficos.

FIGURA 3-19 – Localização em fôrma dos pilares.

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-10 - Cargas verticais no pilar p1 para cada modelo

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-11 - Cargas verticais no pilar p3 para cada modelo

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-12 - cargas verticais no pilar p13 para cada modelo

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-13 - Cargas verticais no pilar p11 para cada modelo

FONTE: PRÓPRIA

Quanto à seção dos pilares a maior obtida neste tipo de processamento foi de 25x85cm, no entanto ao invés de apenas 4 pilares chegarem a essa seção, como foi

no caso do processamento por pavimentos isolados, nesse 14 pilares apresentaram dimensões de 25x85. Nos gráficos abaixo é possível observar a variação da seção para cada modelo nos pilares P11 e P16.

GRÁFICO 3-14 – Seções obtidas em cada modelo para o pilar p11

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-15 – Seções obtidas em cada modelo para o pilar p16

FONTE: PRÓPRIA

3.7 Confronto de dados

Neste item será feita uma comparação entre os dados obtidos nas duas formas de processamento, tais dados são:

- Cargas nas fundações
- Seções dos pilares
- Seções de vigas

Diante da impossibilidade de se comparar as taxas de armaduras entre os pilares processados de formas distintas, pelo fato de não apresentarem as mesmas seções, foi feita uma análise adicional simplesmente salvando como novos arquivos os modelos já processados por pórticos espaciais. Salvos, esses modelos foram novamente processados, agora pela hipótese de pavimentos isolados, com isso os elementos em ambos os modelos apresentariam mesma seção, diferenciando-se apenas pela forma de processamento.

3.7.1 Cargas nas fundações

Os modelos processados por pórticos espaciais, como já era esperado, apresentaram, para grande maioria dos pilares, cargas verticais maiores que os processados por pavimentos isolados, apresentando em alguns casos, diferenças de até 52% como os pilares P3 e P4. Abaixo é possível verificar alguns gráficos de pilares selecionados para demonstração dessa diferença. Para consultar o gráfico de todos os pilares consultar o anexo B.

GRÁFICO 3-16 – Comparativo de cargas para o pilar P3.

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-17 – Comparativo de cargas para o pilar P29.

FONTE: PRÓPRIA

Alguns pilares do centro da edificação processados por pórticos espaciais apresentaram carregamento vertical inferior ao obtido na análise por pavimentos isolados, isso acontece porque este tipo de análise leva em consideração as diferenças entre a rigidez axial dos pilares como isso há uma redistribuição das cargas resultando em pilares mais e menos carregados, esse efeito é mais significativo em edifícios com elevados números de pavimentos. Abaixo é possível ver o gráfico de alguns desses pilares.

GRÁFICO 3-18 – Comparativo de cargas para o pilar P7.

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-19 – Comparativo de cargas para o pilar P20.

FONTE: PRÓPRIA

Embora como visto nos gráficos anteriores existam pilares processados por pórticos espaciais com cargas inferiores aos processados por pavimentos isolados, o somatório total das cargas verticais obtidas em cada modelo sempre foi maior no processamento por pórticos espaciais, isso pode ser visto no gráfico abaixo, que mostra esse comparativo entre as duas formas de análise a partir do modelo de 14 pavimentos.

FONTE: PRÓPRIA

3.7.2 Pilares

Em todos os pilares as maiores seções foram obtidas nos modelos processados por pórticos espaciais, na grande maioria dos pilares as seções começaram a se distanciar em seus valores a partir do modelo de 12 e 14 pavimentos tipos isso se deve ao fato de que as ações horizontais e desaprumo interferem de forma mais significativa no detalhamento desses elementos. Os gráficos a seguir mostram as diferenças entre as seções obtidas em cada análise de alguns pilares selecionados. Para conferir o gráfico de todos os pilares ver o anexo c.

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-22 – Comparativo das seções do pilar P3.

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-23 – Comparativo das seções do pilar P13.

FONTE: PRÓPRIA

3.7.3 Vigas

Para o modelo de pórticos espaciais houve mudanças significativas nas seções das vigas V19, V20, V23 e V24. Embora apenas essas vigas tenham sido redimensionadas, diversas outras vigas tiveram acréscimos de carregamentos significativos, possuindo armaduras bem distintas em comparação com outros modelos. Abaixo é possível ver um gráfico comparativo das maiores seções encontradas para as vigas nas duas formas de processamento.

GRÁFICO 3-24 – Comparativo das seções das vigas V19

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-25 – Comparativo das seções das vigas V20

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-26 – Comparativo das seções das vigas V23

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-27 – Comparativo das seções das vigas V24

FONTE: PRÓPRIA

Embora olhando os gráficos acima se tenha a impressão de que a situação se normaliza a partir do modelo de 14 pavimentos tipo, essas vigas continuam a sofrer acréscimos de carregamentos. É possível constatar isso na crescente diferença no peso total de aço obtido no detalhamento dessas vigas.

GRÁFICO 3-28 – Comparativo do peso total de aço da viga V19

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-29 – Comparativo do peso total de aço da viga V20

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-30 – Comparativo do peso total de aço da viga V23

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-31 – Comparativo do peso total de aço da viga V24

FONTE: PRÓPRIA

Como pode ser constatado pelos gráficos acima para os modelos com números de pavimentos tipos inferiores a 10 as diferenças entre os dois modelos foram insignificantes. É possível ver no anexo D os gráficos de consumo de concreto e os valores separados do peso de aço da armadura longitudinal e de estribo para essas vigas.

3.7.4 Taxas de armaduras dos pilares

Para que fosse possível comparar parâmetros como taxa de armadura, número de barras e área de aço obtido no lance mais crítico foi necessário igualar as seções dos pilares nos dois modelos de análise. Com os resultados foi montada uma base de dados que mostra a progressão das diferenças desses parâmetros, mas antes de partir para os resultados torna-se necessário explicar de que forma esses resultados foram obtidos, para poder explicar o comportamento das estruturas em algumas situações. Lista-se abaixo alguns dados da forma de extração desses resultados:

- Os valores foram retirados dos lances mais críticos dos pilares que em geral ocorreram entre o segundo e o terceiro pavimento;
- As bitolas usadas são idênticas entre os modelos, isto é, se em um pilar processado por pórticos espaciais obteve como resultado 10 barras de 12,5mm no modelo processado por pavimentos isolados será usado também barras de 12,5mm, exceto em casos em que a diminuição da bitola não altera o número de barras, neste caso adota-se o de menor bitola.

- Não houve acréscimo ou retirada de barras na otimização do lance.
- Não houve alteração da vinculação entre pilares e vigas com utilização de nós semi-rígidos ou rótulas.

GRÁFICO 3-32 – Taxa de armadura para os pilares no modelo de 2 pav. Tipo

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-33 – Taxa de armadura para os pilares no modelo de 4 pav. Tipo

FONTE: PRÓPRIA

GRÁFICO 3-34 – Taxa de armadura para os pilares no modelo de 6 pav. Tipos

FONTE: PRÓPRIA

FONTE: PRÓPRIA

É notório que quanto maior a altura do edifício, mais as taxas de armaduras se diferenciam entre os modelos e se for analisada a fôrma do pavimento tipo se percebe que os únicos pilares que se mantém com taxas iguais nos dois modelos são os pilares do centro da edificação, que são pouco influenciados pelas ações de desaprumo e do vento. Os gráficos de taxa de armadura de pilares de outros modelos podem ser vistos no anexo E.

Posto que não foi aplicado vento na estrutura de dois pavimentos tipos e o efeito do desaprumo seja irrelevante nesse caso, são questionáveis os valores de taxa de armadura diferentes para os pilares da base da caixa d'água como pode ser visto no gráfico 3-32. Foi observado, no entanto, que o peso próprio total da estrutura, comparando-se os dois modelos possui uma diferença de 1,15 toneladas a mais no modelo de pavimentos isolados (ver figura 3-20) a qual podemos imputar como causa o artifício de substituição de parede de reservatório por vigas, apesar disso como pode ser visto na tabela 3-8 em sua última coluna que mostra a diferença entre a área total de aço usada nos modelos, isto é, quanto em acréscimo de área de aço o modelo de pórtico espacial apresentou, veremos que a área de aço entre os dois modelos foi idêntico, ou seja, houve compensação pois os pilares P7, P8, P23 e P24 apresentaram menos armadura.

FIGURA 3-20 – Print da tabela que evidencia a diferença entre os pesos próprios da estrutura.

Estrutura processada por pav. isolados						Estrutura processada por pórt. espaciais						
P24	14 x 30	5.39	5.21	0.00	0.20	P24	14 x 30	5.72	5.22	0.00	0.50	1.1
P25	14 x 30	16.14	9.67	0.00	2.65	P25	14 x 30	16.68	9.31	0.00	2.72	10.7
P26	14 x 30	5.84	7.65	0.00	1.40	P26	14 x 30	5.90	7.71	0.00	1.42	0.0
P27	14 x 30	12.23	11.27	0.00	3.63	P27	14 x 30	12.18	11.21	0.00	3.62	0.0
P28	14 x 30	4.40	5.81	0.00	0.92	P28	14 x 30	4.52	5.87	0.00	0.95	0.1
P29	14 x 30	4.40	5.82	0.00	0.92	P29	14 x 30	4.52	5.88	0.00	0.95	0.1
P30	14 x 30	12.24	11.27	0.00	3.63	P30	14 x 30	12.18	11.21	0.00	3.62	0.0
P31	14 x 30	5.84	7.72	0.00	1.40	P31	14 x 30	5.90	7.78	0.00	1.42	0.0
TOTAL:		370.56	315.10	0.00	93.52	TOTAL:		369.41	315.10	0.00	93.52	72.7

FONTE: PRÓPRIA

Tabela 3-8 – Número de barras e diferenças na área de aço total por modelo

PAV	nº de barras de ø 10mm		nº de barras de ø 12,5mm		nº de barras de ø 16mm		nº de barras de ø 20mm		≠ total As efetivo (cm ²)	nº de barras equivalentes em ø 10mm
	ISOL	ESPAC	ISOL	ESPAC	ISOL	ESPAC	ISOL	ESPAC		
2	290	290	-	-	-	-	-	-	-	-
4	54	66	288	296	-	-	-	-	19,24	24,50
6	40	62	346	380	-	-	-	-	59,00	75,13
8	62	84	210	250	100	104	-	-	74,41	94,74
10	-	-	174	232	218	230	-	-	95,30	121,35
12	-	-	88	156	224	266	56	56	167,89	213,77
14	-	-	84	144	246	296	92	92	174,16	221,75
16	-	-	-	-	150	232	226	250	240,27	305,92
18	-	-	12	-	226	362	142	164	327,83	417,41
20	-	-	8	-	126	194	230	304	359,38	457,58
22	-	-	18	-	108	148	252	378	454,18	578,28

FONTE: PRÓPRIA

4 CONCLUSÕES

Apresentam-se a seguir, as conclusões e comentários sobre o trabalho realizado e os resultados obtidos nas aplicações numéricas. Ressalta-se que as conclusões apresentadas a seguir foram retiradas a partir da observação das respostas encontradas nos modelos apresentados no capítulo 3 e que não podem ser generalizadas para estruturas que utilizam outros sistemas de contraventamento e outros casos, como a existência de vigas de transição. Espera-se que os resultados obtidos e os comentários sobre as duas formas de processamento das estruturas auxiliem os projetistas estruturais quando na concepção de edifícios de concreto armado.

Da forma como foram concebidos os 22 modelos de análise, foi interessante ver a progressão dos efeitos da desconsideração das ações do vento e do desaprumo da estrutura em cada elemento dos edifícios. No que se refere às vigas, as manifestações dos efeitos dessas ações são visíveis bastante tardias como mostra os casos analisados onde foi necessário alterar as seções desses elementos somente a partir do modelo de 10 pavimentos tipos no entanto, ao final já no último modelo de 22 pavimentos tipos a diferença entre as duas formas de análise para esses elementos mostrou-se gigantesca tendo casos como o da viga V20 na qual apresentou 107,30 kg de aço a mais, o que é quase 4 vezes o peso total de aço usado na mesma viga quando processada por pavimentos isolados.

De modo geral se levar-se em consideração apenas as seções dos elementos, diferenças significativas entre os dois modelos de análise só serão perceptíveis a partir do modelo de 10 pavimentos tipos. Para os pilares existem considerações que interferem diretamente na análise, como por exemplo a localização em fôrma do pilar. Em regra os pilares da periferia apresentaram seções mais distintas entre os modelos, pois estes são mais afetados pelos efeitos das ações horizontais na estrutura que os pilares do centro, chegando em casos como dos pilares P3 e P4 que no modelo de 22 pavimentos tipos apresentaram o dobro da área da seção encontrada nas análises feitas por pavimentos isolados. Para as cargas verticais encontradas nas fundações as diferenças são visíveis muito antes, no modelo de 6 pavimentos tipos encontramos diferenças de 20% e 10% entre as cargas, como é o caso respectivamente dos pilares

P24 e P29 indicando a condição perigosa da desconsideração de mais de 11 toneladas no caso da adoção de um modelo equivocados de análise.

Na última análise, onde as seções dos elementos foram mantidas iguais nos dois modos de processamento para obtenção de parâmetros como taxas de armadura e área de aço dos pilares, foi possível ver de forma mais clara que as diferenças entre os modelos foram expressivas, mesmo para estruturas baixas como é o caso do modelo de 6 pavimentos tipos, que apresentou 59 cm² a menos de aço do que o necessário, o que equivale a 75 barras de 10mm, sem falar que para esse cálculo foi levado em consideração apenas o lance mais crítico do pilar, que em geral ocorre no segundo ou terceiro nível, mas é óbvio que esse mesmo detalhamento seria repetido para os outros primeiros pavimentos, o que dependerá da altura da edificação, em casos como o modelo de 22 pavimentos tipos esse detalhamento seria relativamente o mesmo até o quarto ou quinto nível.

Com base nas diversas análises realizadas neste trabalho chega-se a conclusão de que o atendimento a todos os casos de carregamentos para a análise por pavimentos isolados estaria garantida parcialmente para essa estrutura até o modelo de 4 pavimentos tipos, acima disso estaria se tomando uma condição perigosa nos dimensionamentos. Quando se compara os resultados entre as análises dos modelos de 2 e 4 pavimentos tipos as diferenças são insignificantes inclusive entre os tempos de processamento que é de aproximadamente 23 segundos sendo portanto injustificável a adoção dessa forma de análise, isso reflete a atual postura da empresa desenvolvedora do software utilizado, que na sua versão mais atual já não disponibiliza mais a forma de análise por pavimentos isolados.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alto Qi. (S/Data). *Processo por pavimentos isolados*. Fonte: Alto Qi suporte: http://help.altoqi.com.br/Eberick/default.aspx?pageid=processo_por_pavimentos_isolados

ANDRADE NETO, I. C. (2013). Contribuição à Análise da Estabilidade Global em Edifícios de Concreto Armado com Redução Brusca de Rigidez entre Pavimentos.

CORRÊA, M. R., & RAMALHO, M. (s.d.). EFEITOS DE SEGUNDA ORDEM EM EDIFÍCIOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL. *MINERVA*.

EXTRA-GLOBO. (29 de 01 de 2011). Edifício em construção Real Class desaba em Belém.

FRANCO, M. (1985). O parâmetro de instabilidade dos edifícios altos. *Revista Portuguesa de Engenharia de Estruturas*, 69-72.

NB-1. (1960). Cálculo e execução de obras de concreto armado.

NBR-6118. (31 de 03 de 2003). Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

NBR-6118. (2014). Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

Oliveira. (2002). PARÂMETROS DE INSTABILIDADE GLOBAL DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO SEGUNDO A NOVA NBR-6118.

ANEXO A (Configurações adotadas)

Análise

Processo

Pórtico espacial

Pavimentos isolados

Geral

Redução no engaste para nós semi rígidos %

Redução na torção para os pilares %

Redução na torção para as vigas %

Aumento na rigidez axial dos pilares ...

Salvar automaticamente o projeto após o processamento

Não linearidade física

Rigidez das vigas Eci.Ic

Rigidez dos pilares Eci.Ic

Rigidez das lajes Eci.Ic

P-Delta

Utilizar o processo P-Delta

Número máximo de iterações

Precisão mínima %

Combinação vertical de cálculo ...

Precisão numérica

Erro estimado máximo %

Valor absoluto mínimo

Imperfeições globais

Considerar para: Direção X

Direção Y

Combinação vertical característica ...

Apoio elástico padrão...

Painéis de lajes...

OK Cancelar Ajuda

Configurações de análise para os modelos de pórticos espaciais até 4 pavimentos

Análise

Processo

Pórtico espacial

Pavimentos isolados

Geral

Redução no engaste para nós semi rígidos %

Redução na torção para os pilares %

Redução na torção para as vigas %

Aumento na rigidez axial dos pilares ...

Salvar automaticamente o projeto após o processamento

Não linearidade física

Rigidez das vigas Eci.Ic

Rigidez dos pilares Eci.Ic

Rigidez das lajes Eci.Ic

P-Delta

Utilizar o processo P-Delta

Número máximo de iterações

Precisão mínima %

Combinação vertical de cálculo ...

Precisão numérica

Erro estimado máximo %

Valor absoluto mínimo

Imperfeições globais

Considerar para: Direção X

Direção Y

Combinação vertical característica ...

Apoio elástico padrão...

Painéis de lajes...

OK Cancelar Ajuda

Configurações de análise para os modelos de pavimentos isolados para todos os modelos

Materiais e durabilidade

Aplicação
 Projeto inteiro
 Por pavimento

Pavimento
 Tampa do rs
 base do rs
 cobertura
 4 nível
 3 nível
 2 nível
 1 nível

Avisos
 Todas as informações estão definidas corretamente
 Detalhes...

Geral
 Classe de agressividade: I (fraca) ...
 Dimensão do agregado: 19 mm
 Controle rigoroso nas dimensões dos elementos

Abertura máxima das fissuras
 Contato com o solo: 0.4 mm
 Contato com a água: 0.4 mm
 Demais peças: 0.3 mm

Elementos	Concreto	Cobrimento (peças externas)	Cobrimento (peças internas)	
Vigas	C-30	2.5 cm	2.5 cm	Bitolas...
Pilares	C-30	2.5 cm	2.5 cm	Bitolas...
Lajes	C-30	2 cm		Bitolas...
Reservatórios	C-30	2 cm		Bitolas...
Blocos	C-30	3 cm		Bitolas...
Sapatas	C-30	3 cm		Bitolas...
Tubulões	C-30	3 cm		Bitolas...
Muros	C-30	2 cm		Bitolas...

OK Cancelar Ajuda Fluência... Barras... Classes...

Configurações de materiais e durabilidade para as duas formas de análise

ANEXO B (Gráfico de cargas verticais)

ANEXO C (Comparativo das seções dos pilares)

ANEXO D (Comparativo das vigas)

ANEXO E (Comparativo da taxas de armaduras dos pilares)

Taxa de armadura dos pilares (8 pavimentos)

Taxa de armadura dos pilares (10 pavimentos)

Taxa de armadura dos pilares (12 pavimentos)

Taxa de armadura dos pilares (14 pavimentos)

Taxa de armadura dos pilares (16 pavimentos)

Taxa de armadura dos pilares (18 pavimentos)

Taxa de armadura dos pilares (20 pavimentos)

Taxa de armadura dos pilares (22 pavimentos)

